

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ЭМАНАЦИОННОГО МЕТОДА

Паровик Р.И.¹, Отабоев М.²

¹Институт космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН, parovik@ikir.ru,

²Кокандский государственный университет.

Заведующий кафедрой математики.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20594850>

В работе рассматриваются математические модели классической и неклассической теории эманационного метода на примере переноса радона. Показано, что неклассические модели более гибко описывают миграцию радона за счет порядка дробной производной.

Ключевые слова: модели, теория эманационного метода, дробная производная.

This paper examines mathematical models of classical and non-classical emanation theory using radon transport as an example. It is shown that non-classical models provide a more flexible description of radon migration due to the order of the fractional derivative.

Keywords: models, emanation theory, fractional derivative.

Ushbu maqolada radon tashish misolida klassik va klassik bo'lmagan emanatsiya nazariyasining matematik modellari ko'rib chiqiladi. Klassik bo'lmagan modellar kasr hosilasining tartibi tufayli radon migratsiyasining yanada moslashuvchan tavsifini taqdim etishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: modellar, emanatsiya nazariyasi, kasr hosilasi.

Введение в классическую теорию эманационного метода. Изучением массопереноса эманаций (радиоактивных газов) в геологических средах занимаются не один десяток лет. В России такие исследования проводились под руководством А.Г. Граммакова в 30-е годы XX века, как правило, с целью обнаружения залежей урановых руд [1-4]. В результате проведенных исследований были разработаны математические модели, которые легли в основу теории эманационного (газового) метода поиска полезных ископаемых и нашли свое отражение в монографиях [5-6]. Как правило в качестве эманации выступает радон (^{222}Rn). Радон - химический элемент нулевой группы периодической системы элементов с атомным номером 86.

На рис. 1 показан участок уранового ряда радиевой группы. Дочерним продуктом распада Ra является газообразный радионуклид ^{222}Rn с периодом полураспада 3.825 дня. В результате распада ^{222}Rn образуются радиоактивные короткоживущие изотопы полония (RaA, RaC), свинца (RaB) и висмута (RaC).

Рис.1 Участок уранового ряда

В обычных условиях радон является одноатомным химически инертным газом, хорошо растворимым в воде и других жидкостях. Газообразное состояние приводит к особой форме его массопереноса к дневной поверхности из горных пород. Начальным

процессом появления радона является эманирование, под которым понимается выделение радиоактивного газа (эманации) в поровое пространство из твердого вещества, содержащего радий, что является причиной появления радона в геосреде и при его дальнейшем массопереносе в грунтовых водах и атмосфере (2).

На втором этапе процесса происходит чисто молекулярное диффузионное распространение радона в мелких порах грунта до тех пор, пока он не

попадет в более крупные поры, в которых уже может иметь место адвекция. На третьем этапе Рис. Рис 2. Перенос ^{222}Rn процесса радоновыделения имеет место диффузионно-конвективный процесс переноса по крупным порам грунта, заканчивающийся его стоком в атмосферу.

Диффузионно-конвективный перенос радона можно описать следующем уравнением [5]

$$\frac{\partial A(z,t)}{\partial t} = D_G \frac{\partial^2 A(z,t)}{\partial z^2} - v_G \frac{\partial A(z,t)}{\partial z} - \lambda (A(z,t) - A_\infty),$$

$$(1) A(z,0) = A_\infty, A(0,t) = 0, \lim_{z \rightarrow -\infty} A(z,t) = A_\infty,$$

.где $A(z,t)$ - объемная активность радона, Бк/м³, $D_G = \eta D_E$ - истинный коэффициент диффузии, м²/с; D_E - эффективный коэффициент диффузии в поровом пространстве среды, м²/с; η - коэффициент пористости среды, отн. ед.; λ - постоянная распада радона, с⁻¹; A_∞ - поровая активность радона, находящегося в радиоактивном равновесии с ^{226}Ra , равная $A_\infty = K_{em} A_{Ra} \rho_d / \eta$, K_{em} - коэффициент эманирования, равный доле радона, который выделился в свободное состояние в поры пористой среде, отн. ед.; A_{Ra} - удельная активность ^{226}Ra в породе (Бк/кг); ρ_d - плотность сухого грунта, кг/м³.

Решение начально-краевой задачи (1) можно получить с помощью интегрального преобразования Лапласа.

1) Стационарный случай $\frac{\partial A(z,t)}{\partial t} = 0$.

$$A(z) = A_\infty \left(1 - e^{-z \left(-\frac{v}{2D_G} + \sqrt{\left(\frac{v}{2D_G} \right)^2 + \frac{\lambda}{D_G}} \right)} \right).$$

(2)

2) Нестационарный случай $\frac{\partial A(z,t)}{\partial t} \neq 0$

$$A(z,t) = A_{\infty} \left(1 - \frac{1}{2} \left[e^{\left(\frac{v_G}{2D_G} - \sqrt{\left(\frac{v_G}{2D_G} \right)^2 + \frac{\lambda}{D_G}} \right) z} \operatorname{erfc} \left(\frac{z}{2\sqrt{D_G t}} - \sqrt{\left(\frac{v_G^2}{4D_G} + \lambda \right) t} \right) + e^{\left(\frac{v_G}{2D_G} + \sqrt{\left(\frac{v_G}{2D_G} \right)^2 + \frac{\lambda}{D_G}} \right) z} \operatorname{erfc} \left(\frac{z}{2\sqrt{D_G t}} + \sqrt{\left(\frac{v_G^2}{4D_G} + \lambda \right) t} \right) \right] \right). \quad (3)$$

Здесь $\operatorname{erfc}(z) = 1 - \operatorname{erf}(z)$, $\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-y^2} dy$ - интеграл ошибок, табулирован.

Более подробно диффузионно-конвективный в системе грунт-атмосфера перенос рассмотрен в работах автора [7-9].

Элементы неклассической теории эманационного метода. В работах Граммакова А.Г., Булашевича Ю.П., Новикова Г.Ф и др. была предложена модель диффузионно-конвективного массопереноса радона в однородной пористой среде, которая стала классической. Эта модель нашла широкое распространение в различных модификациях и используется в настоящее время. Согласно этой модели на поверхности рыхлых отложений объёмная активность радона (ОА Rn) может указывать на наличие тел с повышенным содержанием материнского элемента Ra на глубинах несколько десятков метров. Столь низкая миграционная способность Rn обусловлена сравнительно коротким периодом полураспада (3.82 суток) и высоким атомным весом (222). Однако с помощью эманационной съемки в некоторых случаях локализуются радийсодержащие тела, находящиеся на глубинах до 500 м. Один из подходов к объяснению увеличения миграции радона дает теория «геогаза» [10], суть которой сводится к тому, что во влагонасыщенных трещиноватых породах по трещинам, заполненным флюидом, поднимаются микропузырки глубинного газа (геогаза), что значительно увеличивает скорость его миграции к дневной поверхности. Однако, как в рамках классической диффузионно-конвективной модели, так и с помощью теории «геогаза», трудно объяснить высокую миграционную способность радона в рыхлых отложениях.

В работе показано [11], что геологическая среда обладает фрактальными свойствами. В этом случае миграция радона за счет супердиффузии должна протекать гораздо интенсивнее. Транспортные свойства случайно-неоднородных сред в рамках фрактального представления изучаются теорией перколяции [12]. Известно, что кратковременные аномалии в гидрогеохимических полях, которые рассматриваются как предвестники сильных землетрясений, могут быть обусловлены эффектами перколяции. Сущность этих эффектов состоит в том, что среду, где происходит перенос, рассматривают как перколяционный кластер, т.е. систему узлов (поры) и связей между ними. Свойства узлов и связей тесно связаны с фрактальной размерностью, которая характеризует «сложность» рассматриваемой среды, причем распределение пор и связей подчиняется степенному закону с дробным показателем и, как правило, обладает самоподобной структурой. В классической теории эманационного метода концентрация радона при миграции к поверхности спадает по экспоненте. Если среда обладает фрактальными свойствами, которые характеризуют процесс аномальной диффузии, то концентрация Rn при миграции к земной поверхности должна уменьшаться по

степенному закону. Такие процессы изучаются в рамках неклассической теории эманационного метода [13].

Математическая модель супердиффузии радона во фрактальном пористом грунте. Рассмотрим следующую задачу [14]:

$$D_G D_{0x}^\alpha A(x) - \lambda A(x) + \lambda A_\infty = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} D_{0x}^{\alpha-1} A(x) = A_\infty (\lambda / D_G)^{1-1/\alpha}, \lim_{x \rightarrow \infty} D_{0x}^{\alpha-2} A(x) = 0. \quad (6)$$

Дробная производная Римана-Лиувилля порядка $1 < \alpha < 2$:

$$D_{0x}^\alpha A(x) = \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)} \frac{d^2}{dx^2} \int_0^x \frac{A(\xi) d\xi}{(x-\xi)^{\alpha-1}}.$$

Решение задачи (6) дается в терминах специальной функции Миттаг-Леффлера:

$$A(x) = A_\infty \left(1 + (\lambda / D_G)^{1-1/\alpha} x^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha} (x^\alpha \lambda / D_G) - E_{\alpha,1} (x^\alpha \lambda / D_G) \right), \quad (7)$$

где $E_{\alpha,\beta}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k / \Gamma(\alpha k + \beta)$, $\Gamma(\cdot)$ -- гамма-функция.

Рис. 4. Кривая распределения концентрации радона на глубине (кривая 1), проведенная через экспериментальные точки работы [15] и семейство расчетных кривых (7) объемной активности $A(x)$ во фрактальной среде с $A_\infty = 2.5$ kBq/m³ в зависимости от параметра α (а). Корреляционное поле между значениями OARn экспериментальной кривой и значениями расчетных кривых с $\alpha = 2$ и $\alpha = 1.6$ (б): 1 – экспериментальные данные; 2 – $\alpha = 2$; 3 – $\alpha = 1.8$; 4 – $\alpha = 1.6$; 5 – $\alpha = 1.4$; 6 – $\alpha = 1.2$; 7 – $\alpha = 1$.

В работе [15] приведены экспериментальные данные по регистрации Rn на глубинах 0.8, 5.5, 9 и 11.5 м, которые приведены на рис. 4 (кривая 1). Форма кривой объясняется тем, что, возможно, имеется распределенный источник (наличие источников Rn в среде на пути миграции), или существует нелинейная диффузия, когда D_G является функцией концентрации, с конвективной составляющей - фильтрационное течение. В работе отдается предпочтение второму объяснению, но с определенной долей условности можно предположить наличие распределенного источника и рассмотреть кривую изменения OA Rn с глубиной согласно рассмотренной модели.

Заключение. Пример приведенный выше показывает, что математические модели построенная на основе операторов дробных производных более гибко описывают процессы переноса, чем классические модели, построенные на целочисленных

производных. Однако остается открытым вопрос о связи порядка дробной производной со свойствами среды, например, с ее фрактальной размерностью.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИКИР ДВО РАН №124012300245-2. Тема "Взаимодействие физических процессов в системе ближнего космоса и геосфер" (2024-2028 гг.).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Граммаков А.Г. Эманационный (радоновый) метод поисков, исследования и разведки радиоактивных объектов. Тр. ЦНИГРИ, 1934. № 7. 115 с.
2. Grammakov A.G. On the influence of some factors in the spreading of radioactive emanations under natural conditions // Zhur. Geofiziki. 1936. vol. 6. P. 123-148.
3. Граммаков А.Г., Никонов Г.П., Тарфеев Г.П. Радиометрические методы поисков и разведки урановых руд. М.: Госгеолтехиздат, 1957. 610 с.
4. Булашевич Ю.П., Хайритдинов Р.К. Диффузия эманации в пористых средах // Изв. АН СССР. Серия Геофизика. 1959. № 12. С. 1787–1792.
5. Новиков Г.Ф., Капков Ю.Н. Радиоактивные методы разведки. Л.: Недра, 1965. 759 с.
6. Паровик, Р. И. Математические модели классической теории эманационного метода. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2014. 128 с.
7. Паровик Р.И., Ильин И.А., Фирстов П.П. Математическая диффузионная модель массопереноса радона (^{222}Rn) в грунте и его эксхалации в приземный слой атмосферы // Вестник Камчатской региональной ассоциации Учебно-научный центр. Серия: Науки о Земле. 2006. № 1(7). С. 110-114.
8. Паровик Р.И., Ильин И.А., Фирстов П.П. Модель массопереноса радона (^{222}Rn) в приземный слой атмосферы // Вестник Камчатской региональной ассоциации Учебно-научный центр. Серия: Науки о Земле. 2006. № 2(8). С. 134-139.
9. Паровик Р.И. Модель нестационарной диффузии-адвекции радона системе грунт-атмосфера // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2010. № 1(1). С. 39-45.
10. Etiope G., Martinelli G. Migration of carrier and trace gases in the geosphere: an overview // Physics of The Earth and Planetary Interiors. 2002. V. 129. P. 185–204.
11. Parovik, R. I., Shevtsov B.M. Radon transfer processes in fractional structure medium // Mathematical Models and Computer Simulations. 2010. Vol. 2, No. 2. P. 180-185. DOI 10.1134/S2070048210020055.
12. Тарасевич Ю.Ю. Перколяция: теория, приложения, алгоритмы. М: Едиториал УРСС, 2002. 112 с.
13. Паровик Р. И. Математические модели неклассической теории эманационного метода. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2014. 80 с.
14. Паровик Р.И., Шевцов Б.М., Фирстов П.П. Модель переноса радона (^{222}Rn) в режиме супердиффузии во фрактальной среде // Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2008. Т. 10, № 2. С. 79-85.
15. Спивак А.А., Сухоруков М.В., Харламов В.А. Особенности эманации радона ^{222}Rn с глубиной // Доклады РАН. 2008. Т. 420, № 6. С. 825-828.